

CZU: 343.811:316.723

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12076961>

FINALITATEA PEDEPSEI PENALE PRIVATIVE DE LIBERTATE: ÎNTRE RESOCIALIZARE ȘI SUBCULTURALIZARE

Samoilenco Victor

doctorand, Școala Doctorală Științe Juridice și Științe Economice
Universitatea de Stat din Moldova,
ofițer principal al DICI a Administrației Naționale a Penitenciarelor a MJ RM,
comisar de justiție
ORCID: 0000-0002-9277-5983

One of the purposes of criminal punishment is the prevention of crimes, namely by reducing the risk of recidivism of incarcerated persons. Reducing recidivism involves achieving a high level of resocialization in detention, but also in the post-penitentiary stage. The failure of this process in the penitentiaries of the Republic of Moldova boils down to a large number of subculturalized convicts. It follows that subculturalization and resocialization represent two prison processes whose mechanisms must be fully revealed in order to be able to control them. Some important aspects about how we can research these two diametrically opposed processes in detention, but also about the actions through which we can improve them, will be elucidated in this article.

Keywords: *punishment, subculture, resocialization, subculturalization, rate of resocialization, level of subculturalization, penitentiary, convicted person etc.*

Codul Penal al Republicii Moldova prevede că unul din scopurile legii penale îl constituie „prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni”. [1] Legiuitorul nu a avut în vedere doar faptul că prin eventuala încarcerare a infractorului intențiile criminale ale acestuia nu mai pot fi realizate dar și faptul că în rezultatul pedepsei urmează să fie aplicate mijloace de corijare iar astfel legea ar acționa și în sens educativ nu doar punitiv, determinând o profilaxie a comportamentului antisocial pentru viitor. Și pe bună dreptate, în zilele noastre se aplică diverse metode de corijare asupra persoanelor condamnate, metode din ce în ce mai diverse și care se aplică deja în mod individualizat, în corespundere cu nevoile condamnatului și riscurile sale criminogene. Prin aplicarea mijloacelor de corijare se urmărește și scopul de a reintegra social și resocializa (a nu se confunda termenii) persoana care se află în conflict cu legea penală, de unde se prezumă că aceasta a fost în prealabil socializată în medii criminalizate, medii în care cel mai probabil au prevalat norme subculturale de natură antisocială, norme care prezintă pericol pentru ordinea legală și de drept dar și pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului. Acesta și

este motivul pentru care considerăm că pentru a resocializa, este mai întâi imperativ să desocializăm persoana privată de libertate, adică să o convingem să renunțe la grupul subcultural și să o încurajăm să se integreze în medii prosociale, mai întâi în mediul de detenție, apoi în mediul extracarceral prin aplicarea măsurilor de resocializare post-penitenciară, prin finalizarea de facto a procesului penal, când are loc reintegrarea condamnatului resocializat în comunitate.

Unii cercetători se pronunță depreciativ în legătură cu posibilitatea de a desocializa și resocializa o persoană condamnată, respectiv de a o corija și reeduca în penitenciar. În mare parte pentru că mediul închisorii este unul degradant, dar știm cât de important este anturajul atunci când este vorba despre formarea unei orientări comportamentale pozitive sau negative. În baza acestui punct de vedere, s-ar crede că nu există medii cu microclimat social pozitiv în detenție și respectiv nu putem în mod obiectiv desocializa un condamnat din mediul subcultural pentru că nu avem în penitenciare o alternativă de grup prosocial. Într-un articol științific aparținând lui V. Gumaniuc se consemnează faptul că: „Statul, prin intermediul închisorii, izolează condamnatul de societate. Dar se știe că ființa umană se modelează pe sine în funcție de mediul în care nimerește. Căutându-și identitatea, acesta devine consumator al realității care persistă în mediul carceral. Metodele utilizate până în prezent aduc tot mai puține rezultate pozitive, fapt ce duce la concluzia că aceste tehnici, în formele utilizate până în prezent, manifestă riscul de a se îndrepta încet și hotărât spre eșec.” [2, pag.48]

Pe lângă viziunile pesimiste, în cadrul diferitor foruri științifice, la tema invocată s-au lansat și idei pe care le putem cataloga chiar extremiste, diminuând nejustificat capacitatea și forța corecțională a penitenciarului. Spre exemplu N. Canțer afirmă: „Pentru deținuți penitenciarul este mai curând o universitate a criminalității decât o cale a resocializării. În mediul punitiv condamnatul învață cum să comită infrațiuni și mai mult decât atât cumulează frică și ură față de societatea care l-a separat de familie, prieteni, confort și viața de până la detenție. Pe parcursul privării de libertate deținutul plămăiește cum ar putea să se răzbune și să-și ia revanșa față de cei care l-au izolat forțat.” [3, pag.349] Nici chiar în sens metaforic penitenciarul nu poate fi o universitate a criminalității pentru că în el există forțe de ordine care impun respectarea unui regim de detenție iar condamnații se integrează cu timpul în rutina penitenciarului, identificându-și propriile îndeletniciri, altele decât cele de a plăsmui în mintea lor scenarii de răzbunare. În fapt, una din marile probleme ale studiilor științifice ce vizează fenomenele carcerale o constituie însăși faptul

că ele au fost realizate de către persoane care cunosc realitatea pe alte căi decât prin intermediul muncii în penitenciar propriu-zise, altfel spus, de către oameni din afara sistemului.

Nici pe departe nu este adevărat faptul că alternativa mediului prosocial în detenție lipsește completamente. O spun în cunoștință de cauză, în baza experienței de muncă în penitenciar, ori, în detenție există 2 orientări diametral opuse referitor la modul în care condamnații decid să își regleze conduita: aceștia fie tind spre o fundamentare a comportării în manieră subculturală, fie tind spre o fundamenare prosocială. Microgrupuri prosociale în detenție există cu siguranță. Spre exemplu, condamnații care frecventează un program psihocorecțional ori de terapie psihosocială nu formează în esență decât un grup cu orientare socială pozitivă, pentru că își doresc să se elibereze înainte de termen, sunt de acord să meargă pe calea schimbării comportamentale, își asumă un angajament, respectă reguli prosociale de grup în cadrul programului etc. Și condamnații implicați în instruire profesională constituie un grup prosocial, și condamnații care frecventează lăcașele de cult de pe teritoriul închisorii, și condamnații implicați în munci remunerate ori neremunerate formează grupuri prosociale.

În Penitenciarul nr.3-Leova spre exemplu, condamnații care prestează munci de deservire gospodărească se dețin într-un sector separat, constituie grupul din penitenciar cu cel mai înalt grad de instruire profesională, mulți dintre membrii acestui grup au studiat 1, 2 sau chiar 3 meserii în penitenciar. De asemenea acest grup are cea mai înaltă rată de frecventare a programelor educative, psihocorecționale și de terapie psihosocială din penitenciar, cel mai înalt grad de realizare a planului individual de resocializare și constituie grupul cu cei mai mulți membri care primesc aviz pozitiv din partea Comisiei Penitenciarului pentru a se elibera condiționat (în sensul că comisia decide înaintarea materialelor în instanță pentru eliberare). De asemenea din rândul acestui grup se eliberează condiționat de către instanță cei mai mulți membri.

Acest grup este relativ integrat pozitiv în penitenciar în coraport cu celelalte grupuri: membrii acestui grup nu sunt marginalizați, discriminați, etichetați, abuzați ori supuși oricăror rele tratamente de către ceilalți condamnați. Ba chiar se bucură de un relativ respect din partea grupului subcultural de orientare negativă. Ce este cel mai important e faptul că în cadrul acestui grup regulile de stratificare socială impuse de către liderii interlopi care gestionează fenomenul subcultural în penitenciar, așa numiții „blatnâie”, funcționează doar rudimentar. În cadrul acestui grup stratificarea există numai în virtutea faptului că așa s-a conturat realitatea socială a mediului carceral, în

care predomină principiile și normele subculturale, ea fiind numai „de acoperire”, pentru a nu crea conflicte în masa de deținuți, nefiind o stratificare care să aibă o bază ideologică în interiorul grupului ci în afara lui.

Am spus deja că una din finalitățile pedepsei penale este cea de a preveni săvârșirea de noi infracțiuni, finalitate care înglobează în sine și diminuarea gradului de recidivă al condamnaților, care nu este posibilă așadar decât prin reeducare, resocializare, reculturalizare etc, și în cele din urmă, acestea nu se pot realiza decât prin intermediul a 3 factori-cheie: 1) mijloace de corijare eficiente pentru condamnați; 2) personal motivat și cu nivel înalt de calificare capabil să aplice eficient mijloacele de corijare; 3) condiții pentru a se forma grupuri prosociale de orientare pozitivă. În toate cele 3 aspecte menționate Administrația Națională a Penitenciarelor a depus eforturi, mai ales în ultimii ani, pentru a efectua ameliorări. S-a încercat intensificarea regimului pentru a controla deținuții de orientare negativă și a nu le permite să influențeze negativ masa de condamnați, creându-se în acest mod premise pentru crearea de microgrupuri prosociale în detenție.

În unele penitenciare acest fapt s-a reușit mai mult, în altele mai puțin. Bune rezultate pe acest segment s-au înregistrat în Penitenciarul nr.3-Leova, pe de altă parte, în penitenciare ca nr.15-Cricova sau nr.6-Soroca, unde au existat din start tendințe de conservare a subculturii, atât prin atitudinea delăsătoare a angajaților cât și prin efortul insistent din partea condamnaților de orientare negativă, rezultate ca în Penitenciarul nr.3-Leova în mod obiectiv nu au putut fi atinse, astfel, grupurile de orientare pozitivă se formează mai greu. Totodată în aceste penitenciare s-au deținut condamnații cei mai periculoși, membri ai grupurilor criminale organizate care desfășoară activitate criminală la nivel internațional și fac parte din rețeaua subculturală post-sovietică, extrem de periculoasă și cumva unică în lume, în timp ce în Penitenciarul nr.3-Leova nu s-au deținut decât un număr nesemnificativ de astfel de condamnați. Liderii interlopi din Penitenciarele 15 și 6 sunt lideri care gestionează subcultura pe republică, puternic ideologizați și ancorați în subkultură, liderii din Penitenciarul nr.3 au putere de decizie numai în propriul lor perimetru, este o chestiune, ironic vorbind, și de jurisdicție criminală. Asta și face ca la Leova să avem unul din cel mai puțin subculturalizate penitenciare de tip închis din țară, faptul că nu deține condamnați cu nivelul cel mai înalt de autoritate în macrogrupul subcultural (deci nu este numai o chestiune de eficiență acțiunilor de resocializare).

În ultimii ani s-a muncit mult pentru a diversifica metodele de corijare. Oferta-cadru de programe psihocorecționale, educative, de instruire profesională și de psihoterapie psihosocială s-a diversificat semnificativ. Unele programe au

început a fi implementate în parteneriat cu alte structuri, atât de stat cât și neguvernamentale: asociații obștești, inclusiv civili, membri ai altor autorități publice etc. Pentru a alege o meserie în bază de vocație funcționează programe de orientare vocațională. Totodată se caută posibilități de a diversifica oferta de meserii și se întreprind măsuri de a calibra această ofertă cu cerințele de pe piața muncii pentru ca după eliberarea din detenție condamnații să nu întâmpine dificultăți de integrare în câmpul muncii și de a dobândi surse de existență pe căi prosociale.

În ce privește perfecționarea și selectarea cadrelor, cu siguranță s-au organizat instruirii pentru a dezvolta abilitățile și competențele profesionale ale angajaților. Acest lucru se face continuu și sistemic, Administrația Națională a Penitenciarelor având ca și instituție subordonată un Centru Instructiv în competența căruia intră perfecționarea resurselor umane. Cât privește selectarea cadrelor, există teme pentru a pune la îndoială profesionalismul și pregătirea teoretică a unora dintre noii angajați, în mod cert exodul de intelecte a determinat ca și în structurile de forță să acceadă la unele posturi poate nu cei mai inteligenți oameni, poate nu cei mai integri din punct de vedere moral și chiar poate nu cei mai buni posesori ai cunoștințelor teoretice și practice. Dar vorbim despre faptul că avem o criză a cadrelor în Republica Moldova la modul general, cei care ar fi putut forma o elită intelectuală care să asigure funcționalitate tuturor sistemelor sociale, inclusiv sistemului de justiție penală căruia subscie și subsistemul penitenciar, au plecat din țară pentru a se realiza în altă parte.

Avem în justiție posturi râvnite de toți, dar când este vorba despre penitenciare, avem și posturi pe care nu și le doresc nimeni ori la care vin oameni care nu s-au putut integra în alte sisteme. Criza cadrelor în sistemul penitenciar se răsfrânge negativ așadar, asupra procesului de resocializare al condamnaților, care trebuie să fi un produs al efortului comun și coordonat depus de către persoane întregre și bine pregătite din punct de vedere profesional. Dimpotrivă, această criză favorizează subculturalizarea condamnaților. Pentru viitor, Administrația Națională a Penitenciarelor își propune să creeze o nouă strategie de dezvoltare a cadrelor și cu siguranță vor fi și rezultate pozitive pe acest segment. Se va pune accentul în special pe pregătirea cadrelor care intră în contact direct cu persoanele condamnate, în special în domenii precum: pregătirea juridică, deontologică, dezvoltarea inteligenței emoționale, a abilităților de comunicare, de gestionare și prevenire a situațiilor de conflict etc. O componentă-cheie a instruirii angajaților ar trebui din punctul meu de vedere să îl constituie formarea și dezvoltarea competenței profesionale de atenuare a efectelor subculturii penitenciare. Nu este

decât o abilitate specifică sistemului, care nu intră în nici un cadru de competențe fixate în careva acte reglatorii ori normative, și totuși, este atât de esențială pentru a stimula efectul pozitiv al acțiunilor de resocializare întreprinse asupra condamnaților și a inhiba formarea unor trăsături de personalitate deviante, în fond, subculturale, în rândul persoanelor private de libertate.

Actualmente nu există studii statistice privitoare la dinamica comportamentală a populației carcerale. Nu se cunoaște cu exactitate ori aproximativ numărul de persoane care intră în penitenciar subculturalizate ca și autorități criminale, numărul de condamnați care se subculturalizează ca și autorități criminale pe parcursul executării pedepsei, numărul de condamnați care urmează să fie victimizați în virtutea regulilor de castă, numărul de persoane care se află la primul lor contact cu grupul subcultural ori numărul de persoane pur și simplu familiarizate cu regulile de sub cultură criminală fără a le respecta în baza unor imbolduri motivaționale intrinseci. Nu există studii privitoare la numărul de condamnați desociați de sub cultură ori resocializați. Cu atât mai mult numărul de persoane re-subculturalizate nu este relevant în nici o statistică. Toate acestea nici nu au constituit obiectul căreiva cercetări, din acest motiv, antiteza resocializare-subculturalizare, este imposibil să o descriem în baza unor cifre exacte. Nu cunoaștem rata ori nivelul de resocializare și nici de subculturalizare, nu avem nici măcar un standard ori careva parametri normativi la care să ne raportăm.

Și totuși, persoanele subculturalizate au tendința de a comite noi infrațiuni la libertate și după eliberarea din detenție continuă să ducă un stil infracțional de viață, astfel, gradul de subculturalizare al condamnaților cât și cel de resocializare poate fi estimat în termeni de aproximație prin aprecierea numărului de recidiviști în cadrul populației încarcerate pe durata unui an. Dacă numărul recidiviștilor în cadrul populației carcerale este unul mare, este de la sine înțeles că nivelul de resocializare este unul destul de mic, că scopul pedepsei penale de a preveni săvârșirea de noi infrațiuni ajunge realizat în termenii cei mai parțiali posibili, ori chiar la un nivel subrudimentar. Această deducere nu este o metodă exactă de a aprecia nivelul de subculturalizare ori resocializare în rândul populației carcerale, mai ales pentru perioade concrete de timp. Este necesar așadar, să elaborăm instrumente socio-metrice prin care să obținem date cuantificabile numeric.

Și totuși, dacă am utiliza această tehnică de apreciere, atunci cu siguranță o pondere mai mare o au condamnații recidiviști. Conform ultimului Raport de Bilanț al Administrației Naționale a Penitenciarelor, în anul 2022 din totalul a

5042 de persoane condamnate 3029, au avut condamnări anterioare, dintre care 1505 o singură condamnare iar 1524 câte 2 și mai multe condamnări anterioare. Rezultă că prevalează recidiviștii, care sunt cu 1016 persoane mai multe. [4, pag.5] Am putea calcula mai exact nivelul de resocializare al condamnaților prin analiza comparativă a numărului total de condamnați care s-au eliberat din detenție cu numărul de condamnați reîncarcerați dar din păcate autoritățile publice nu au la moment bune practici de a ține o evidență a dinamicii infracționale a persoanelor aflate în conflict cu legea, astfel, unele aspecte privitoare la criminalitate nu ne pot fi relevate pe deplin. Subculturalizarea condamnaților și recăderea lor infracțională este condiționată în mod cert și de condițiile economice, dar din păcate, ineficiența acțiunilor de resocializare la fel se include în lista cauzelor. Mă refer atât la cele penitenciare cât și post-penitenciare.

Concomitent cu măsurile de corijare orientate spre resocializarea condamnatului ar trebui să fie adusă în câmpul cercetării și dinamica resocializării și subculturalizării condamnaților. Trebuie să știm cum să ne calibrăm eforturile în baza unor progrese/regrese apreciate la nivel colectiv (în cadrul populației carcerale). Am putea subaprecia gradul de subculturalizare al condamnaților și astfel să aplicăm măsurile de corijare inclusiv regimul într-o manieră mai lejeră, favorizând recidivismul sau am putea dimpotrivă, aplica măsuri de corijare mult prea stricte în perioade când procesele subculturale în penitenciar nu se manifestă la o intensitate prea mare, determinând condamnații să acumuleze frustrare și încă mai mult dispreț față de forțele de ordine. În plus, realitatea fiecărui penitenciar este diferită, există penitenciare în care procesele subculturale se manifestă intens, penitenciare în care subculturalizarea deținuților implică un nivel mediu de pericol sau chiar mai redus. Oamenii care muncesc în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și în subdiviziunile acesteia cunosc estimative, prin observațiile efectuate în mediul carceral, în care penitenciare nivelul de subculturalizare ori de resocializare este înalt, dar nu se pot expune în baza unor date precise.

A cunoaște din punct de vedere statistico-criminologic numărul de condamnați care își fundamentează conduita pe principii subculturale cât și numărul de condamnați care își fundamentează conduita pe baza normelor prosociale este un lucru deosebit de important, indiscutabil necesar pentru a aprecia nivelul la care scopul legii penale (de a preveni săvârșirea de noi infracțiuni) este realizat. Între aceste 2 categorii de condamnați există cu certitudine o categorie de condamnați intermediară, fie în proces de subculturalizare, fie în proces de desocializare, condamnați care își modelează

conduita atât în baza unor norme prosociale cât și în baza unor norme subculturale. Aceștia ar trebui să fie principalii beneficiari ai programelor psihocorecționale, educative, de instruire și terapie psihosocială. Pentru o relevare sociometrică a acestora, avem nevoie de chestionare, grile de evaluare și alte instrumente în baza cărora să apreciem nivelul sau gradul de subculturalizare și resocializare al fiecărui condamnat în parte. Aceste instrumente pot fi valorificate în procedurile formale specifice domeniului execuțional-penal, spre exemplu, în a aprecia oportunitatea sau inoportunitatea înaintării materialelor către instanța de judecată pentru eliberarea condiționată sau pentru comutarea pedepsei în cadrul comisiei penitenciarului care se instituie prin ordin și activează în fiecare unitate de detenție în parte.

Conchidem că una din finalitățile pedepselor penale privative de libertate ar trebui să le constituie resocializarea și reintegrarea unui număr cât mai mare de condamnați. Din păcate penitenciarele Republicii Moldova nu reușesc să asigure la un nivel acceptabil acest deziderat, însă cu siguranță există potențial pentru a schimba această stare de lucruri pentru că deja s-au îmbunătățit semnificativ condițiile de detenție și s-au diversificat măsurile de corijare. Procesele subculturale care inhibă efectul pozitiv al acțiunilor de resocializare pot fi din ce în ce mai bine controlate deoarece s-au creat condiții de formare în penitenciare și a climatului social pozitiv, anume grupuri și micro-grupuri de condamnați cu orientare socială pozitivă. În perspectivă, este esențial ca să identificăm anumite metode prin care să efectuăm o mai bună socio-metrie asupra grupurilor de condamnați, pentru a cunoaște în special gradul lor de subculturalizare. Mai este important să ducem o evidență a dinamicii populației carcerale ca să putem aprecia rata de resocializare și eventual, reintegrare socială a condamnaților. Trebuie să ne preocupe mai mult ca să creăm oportunități persoanelor private de libertate pentru a putea după eliberare să trăiască în condiții socio-economice decente, să existe o bună continuitate post-penitenciară a mijloacelor de corijare, prin implicarea cooperantă a probațiunii în acest proces, să ne asigurăm că în aplicarea mijloacelor de corijare avem metode eficiente, mijloace de aplicare, personal calificat. Nu în ultimul rând, trebuie să ne preocupe modul în care putem controla unele procese subculturale în afara penitenciarului, deoarece numărul mare de condamnați subculturalizați care recidivează, se datorează și expunerii acestora la procese subculturale în afara mediului de detenție până la condamnare și evident între condamnări.

Referințe:

1. Codul Penal al Republicii Moldova nr. 985 din 18 aprilie 2002, publicat în Monitorul Oficial din 14 aprilie 2009, nr. 72-74, art. 195.
2. GUMANIUC, V., Metodele de resocializare a condamnaților. În: Revista Națională de Drept, nr. 1(183) din 2016, pp. 48-50. ISSN 1811-0770.
3. CANȚER, N., Resocializarea deținuților prin intermediul programelor educaționale și terapeutice. În: materialele conferinței științifice „Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare” (Bălți, Republica Moldova, 27 aprilie 2017). Bălți: Tipografia din Bălți, 2017, Ediția I-a, pp. 349-354.
4. Administrația Națională a Penitenciarelor. RAPORT privind activitatea sistemului administrației penitenciare pentru anul 2022. Accesat [15.11.2023] Disponibil: <https://anp.gov.md/rapoarte-de-bilant-semestriale-anuale>

